

La incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales: hallazgos y caminos a seguir

The Impact of the Library in Reducing Social Inequalities: Findings and Ways Forward

O impacto da biblioteca na redução das desigualdades sociais: descobertas e caminhos a seguir

Natalia Duque Cardona

Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Universidad de Antioquia.

Colombia.

natalia.duque@udea.edu.co

Resumen

Con el ánimo de proyectar desarrollos de orden teórico y práctico que contribuyan al avance de la disciplina bibliotecológica en América Latina, el artículo presenta los principales hallazgos y propuestas de la Tesis doctoral *La incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales: el caso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Medellín a partir del Acuerdo 079 de 2010*, la cual tuvo como propósito indagar, bajo un enfoque intercultural, por la incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales, a través de las prácticas de lectura, escritura y oralidad que en esta se implementan. Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de corte analítico documental que se contrastó con el método estudio de caso. Inicialmente se realiza una breve introducción a la Tesis doctoral, dando paso a la presentación de los principales hallazgos de la misma, en tres vías: funciones sociales de la biblioteca, ciudadanía y biblioteca y acciones afirmativas en las bibliotecas. Para cerrar con un programa de acción/investigación de bibliotecas desde Abya-Yala: sociedades y culturas del Sur, compuesto por seis líneas temáticas que plantean una posible ruta, que más allá de concluir, permita vislumbrar acciones, caminos y estrategias para contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en Latinoamérica.

Palabras clave: América Latina, biblioteca, cultura, cultura latinoamericana, lectura, escritura, tradición oral.

Abstract

With the aim of projecting theoretical and practical developments that contribute to the advancement of the librarianship discipline in Latin America, the article presents the main findings and proposals of the doctoral thesis *The incidence of the library in the reduction of social inequalities: the case of the System of Public Libraries of the city of Medellín from Agreement 079 of 2010*, which had the purpose of investigating, under an intercultural approach, the impact of the library on social inequalities, through reading, writing practices and orality that is implemented in it. For the development of the research, a documentary analytical analysis was carried out, which was contrasted with the case study method. Initially there is a brief introduction to the doctoral thesis, giving way to the presentation of the main findings of the same, in three ways: social functions of the library, citizenship and library and affirmative actions in libraries. To close with a program of action / research of libraries from Abya-Yala: societies and cultures of the South, composed of six thematic lines that propose a possible route, that beyond concluding, allows to glimpse actions, ways and strategies to contribute to the decrease in social inequalities in Latin America.

Keywords: Latin America, library, culture, Latinamerican culture, reading, writing, oral tradition.

Recibido: 19 de marzo de 2018 Aprobado: 18 de noviembre de 2018

Cómo citar este artículo: Duque Cardona, N. (2018). La incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales: hallazgos y caminos a seguir. *Códices*, 14(1), 79-113.

Códices Vol. 14, N.º 1 • enero-junio del 2018 • 79-113 • ISSN 1794-9815

Resumo

Com o objetivo de projetar a evolução teórica e prática contribuir para o avanço da disciplina biblioteconomia na América Latina, o artigo apresenta as principais conclusões e propostas da tese de doutorado A incidência da biblioteca na redução das desigualdades sociais: o caso a biblioteca do Sistema público da cidade de Medellín do Acordo 079 de 2010, que teve como objetivo investigar, sob uma abordagem intercultural, o impacto da biblioteca sobre as desigualdades sociais, através da leitura prática, escrita e oralidade que é implementada nela. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma análise analítica documental que foi contrastada com o método do estudo de caso. Inicialmente há uma breve introdução à tese de doutorado, dando lugar à apresentação dos principais achados do mesmo, de três formas: funções sociais da biblioteca, cidadania e biblioteca e ações afirmativas em bibliotecas. Para fechar com um programa de bibliotecas de ação / investigação de Abya-Yala: sociedades e culturas do Sul, composta por seis linhas temáticas representam uma possível rota que além de conclusão, permitem um vislumbre ações, formas e estratégias para contribuir para o diminuição das desigualdades sociais na América Latina.

Palavras chave: América Latina, biblioteca, cultura, cultura latino-americana, leitura, escrita, tradição oral.

Introducción

Entender la biblioteca como una institución milenaria que conserva la historia de la humanidad y un capital cultural letrado, implicó en el desarrollo de la tesis su reconocimiento como un dispositivo cultural que a través de sus funciones sociales¹ y específicamente en sus prácticas de lectura, escritura y oralidad –LEO– (entendidas como tecnologías de poder), contribuye a la disminución o incremento de la desigualdad social; una vez que ésta se constituyó en la modernidad como uno de los símbolos del proyecto ilustrado; vinculado con la posibilidad de acceso a la información, la adquisición del conocimiento y la proyección del desarrollo de un nuevo modelo de sociedad. Esta comprensión se realizó a partir de un ejercicio investigativo orientado por la pregunta: *¿cuál es la incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales, a través de las prácticas de lectura, escritura y oralidad que implementa?*

¹ Las funciones sociales de la biblioteca pública son aquellos encargos que tiene la institución en relación con las dimensiones sociales para aportar favorablemente a la sociedad; estas son de cuatro tipos: 1) culturales o simbólicas, 2) políticas o de ciudadanización, 3) formativas o educativas y 4) económicas o productivas.

Cuestionamiento enmarcado en la tesis doctoral, *La incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales: el caso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Medellín a partir del Acuerdo 079 de 2010*, que tuvo como propósito, indagar por la incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales, a través de las prácticas LEO que en esta se implementan, con una intencionalidad recurrente a lo largo de la investigación: la generación de una propuesta bibliotecaria contextualizada en Abya-Yala, una propuesta bibliotecaria desde el Sur².

El abordaje a la pregunta de investigación se realizó a partir del análisis en perspectiva histórica y contextual-territorial de la biblioteca y su relación con las funciones sociales y mecanismos de desigualdad (Therborn, 2015) que en esta existen, sirviéndose para ello de un trabajo de tipo analítico y documental, que consistió en realizar un recorrido histórico a la biblioteca a través de diversas fuentes (primarias, secundarias, orales, visuales, entre otras) y analizarlo a la luz de las funciones sociales que ésta desempeña.

Los resultados del análisis documental se contrastaron con el material empírico derivado del estudio de caso, correspondiente al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín³, en el cual se exploraron las prácticas de lectura y

² En palabras de Sousa Santos (2011), la perspectiva Sur es “el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado; el valor de cambio, la propiedad individual de la tierra, el sacrificio de la madre tierra, el racismo, el sexismo, el individualismo, lo material por encima de lo espiritual y todos los demás monocultivos de la mente y de la sociedad –económicos, políticos y culturales– que intentan bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas. En este sentido, son un conjunto de epistemologías, no una sola, que parte de esta premisa, y de un Sur que no es geográfico, sino metafórico: el Sur anti imperial” (p. 16).

³ Participaron del estudio de caso bibliotecas públicas de cuatro zonas de la ciudad de Medellín. **Zona Noroccidental:** Biblioteca Público Escolar Popular No.2, Biblioteca Pública Escolar Granizal, Parque Biblioteca España. Santo Domingo, Biblioteca Público Escolar Santa Cruz. **Zona Nororiental:** Parque Biblioteca Doce de Octubre, Biblioteca Público Barrial Fernando Gómez Martínez, Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla. La Quintana. **Zonas Centro Oriental y Centro Occidental:** Parque Biblioteca León de Greiff. La ladera, Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave. San Javier. Y algunas bibliotecas públicas corregimentales: Parque Biblioteca Fernando Botero. San Cristóbal, Parque Biblioteca José Horacio Betancur. San Antonio de Prado, Biblioteca Público Corregimental El Limonar. En total doce (12) bibliotecas.

escritura realizadas en la ciudad a partir de la firma del Acuerdo 079 de 2010⁴, *por medio del cual se adopta la política pública en materia de lectura y escritura para el Municipio de Medellín*, norma en la cual se evidencia la función social de la biblioteca, tal como se propone en su Artículo 4, al definir el objetivo general de la política, el cual es “disponer las acciones y los escenarios para promover la lectura y la escritura en Medellín, como prácticas para la formación, el esparcimiento, el acceso a la información y la apropiación de una cultura escrita, de tal manera que se potencie en la comunidad el ejercicio de una ciudadanía solidaria, crítica y participativa” (Concejo de Medellín, p.48)

El desarrollo de la tesis tuvo como puntos de partida los discursos clásicos de Egan, Shera, Chubarian y Landheer, en relación con las funciones que desempeñan las bibliotecas en el entramado social, así como las discusiones latinoamericanas dadas en los últimos años respecto a la comprensión de las dimensiones política y cultural de la biblioteca, en México es destacable la producción académica del investigador Felipe Meneses Tello, quien en su doctorado desarrolló una teoría política de las instituciones bibliotecarias. En Brasil un autor como Rasteli (2014), ha puesto en discusión las funciones tradicionales de conservación y difusión de la información y ha incluido en el debate académico una perspectiva de mediación cultural. En el caso de Colombia, se destacan los aportes del investigador Didier Álvarez (2013) en relación con los lenguajes políticos de la lectura. En Argentina el bibliotecólogo Edgardo Civallero ha planteado interesantes discusiones en el campo de las bibliotecas indígenas. Y en Perú se destacan notablemente las disertaciones de Alfredo Mires en el marco de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca.

Estos referentes aportan a una ruptura de paradigmas conservadores centrados en la organización de la información y dan realce a las funciones políticas y culturales de la biblioteca. Así, la pregunta respecto a la incidencia de la biblioteca en la desigualdad social, parte de la presencia de la institución

⁴ El Acuerdo 079 de 2010, se plantea como el hecho temporal a partir del cual se realizará el estudio de caso, puesto que en la ciudad antes de esta fecha no existía una política pública en materia de lectura y escritura. Es importante exponer que la política pública no se constituye solo en el Acuerdo, sino también en los demás documentos en relación con ella, específicamente el primer Plan Municipal de Lectura y Escritura, Medellín Lectura Viva, el documento que evalúa este, y la formulación del nuevo Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, Medellín tiene la palabra 2016-2020.

en los diversos espacios de la vida cotidiana, donde la desigualdad económica y social habita. La existencia de la biblioteca es un hecho tan habitual que ha implicado que estas sean reconocidas como centros culturales con un fuerte impacto en la sociedad y, en tanto es posible que establezcan relaciones con fenómenos de igualdad/desigualdad.

Las funciones sociales que Shera (1990) y Chubarian (1960) asignan a la biblioteca, se presentan partiendo de la idea de que esta institución fue creada para satisfacer ciertas necesidades sociales. De este modo, ambos autores comparten una línea principal de pensamiento: las bibliotecas son organizaciones o instituciones de la sociedad y para la sociedad. Landheer, a su vez, expone la función social de las bibliotecas, aunque de manera muy difusa o implícita, en funciones intelectuales (lectura y escritura) propiamente dichas y en funciones culturales (depósito, preservación y custodia) para conservar la memoria colectiva y, consecuentemente, la identidad cultural de los pueblos. Y Egan hace hincapié en la función de la biblioteca en relación con la toma de conciencia social de los sujetos y el acceso a la lectura.

Tabla. Funciones sociales de la biblioteca de acuerdo a los clásicos de la bibliotecología

E. Chubarian	J. Shera	B. Landheer	M. Egan
La circulación social de los libros	Autoeducación	Hacer material accesible	Toma de conciencia social
Difusión de la lectura	Educación	Adquisición del conocimiento	Acceso a la lectura
Desarrollo de la conciencia	Promoción de la lectura	Desarrollo del hábito lector	
Organización de la información	Conservación		

Fuente: Elaboración propia. 2017.

En un primer momento de la fase de la fundamentación teórica, se desarrolló un sistema de variables con las categorías (biblioteca/dispositivo cultural, tecnologías de poder/lectura, escritura y oralidad, técnicas de dominación) que sustentan la exploración y posibilitan una comprensión sociológica de la

biblioteca, haciendo énfasis en su entendimiento bajo la idea de dispositivo cultural, a partir de las ideas de teóricos sociales como Deleuze y Foucault.

La comprensión de la biblioteca como un dispositivo cultural implica preguntarse por los lugares de enunciación de ésta, específicamente, los lenguajes políticos que definen sustancialmente el propósito de un proyecto bibliotecario y con ello las tecnologías de poder, que en este caso particular corresponden a las prácticas de lectura, escritura y oralidad –LEO– y el modo en que estas se concretan en técnicas de dominación-emancipación respectivamente. Este ejercicio fue fundamental una vez permitió situar la biblioteca en relación con los sujetos y saberes que le atañen y esbozar respuestas respecto a qué tipo de ciudadano está contribuyendo a formar la biblioteca.

Figura. Sistema de variables con categorías de trabajo de la tesis doctoral.

Una vez desarrollado el piso teórico para la investigación se realizó un recorrido histórico (que consideró tanto la historia occidental como la Latinoamericana) conceptual y territorial de la biblioteca, bajo un marco analítico intercultural, en el cual se planteó la desigualdad social como un hecho relacionado con el desconocimiento de las funciones sociales de la institución.

Este ejercicio permitió reconocer el surgimiento y desarrollo de las bibliotecas en la sociedad, identificando los propósitos culturales y políticos que esta apoya, las funciones sociales con que se relaciona y los actores que involucra. Y plantear los discursos y tecnologías de poder que dan cuenta de un ideal de biblioteca, lo cual lleva a exponer las relaciones de poder que ésta, en aras de sus funciones sociales, establece con el territorio y las comunidades.

Esbozado un contexto general respecto a la biblioteca y su relación con los proyectos culturales y políticos con los que se vincula, se realizó una aproximación a los lenguajes políticos (Álvarez, 2013) que fundamentan las prácticas LEO en el dispositivo cultural a lo largo de la historia. Esta disertación permitió poner en tensión el propósito de la biblioteca en relación con su intencionalidad de conservar o revolucionar prácticas y saberes. Para ello se planteó, a partir de los lenguajes políticos (funcional, republicano y crítico emancipatorio), la comprensión de las prácticas LEO entendidas como tecnologías de poder. Una vez planteadas las concepciones de estas prácticas, se propuso en el marco de los lenguajes políticos identificar los mecanismos de desigualdad (Therborn, 2015) que subyacen bajo estas prácticas, con el ánimo de analizar el tipo de capital cultural, de saberes e información que han permanecido o cambiado a lo largo de la historia en la biblioteca

A continuación, se planteó en la Tesis una discusión, sobre la existencia de técnicas de emancipación en contraste con las de dominación, en otras palabras, la existencia de mecanismos de igualdad en las tecnologías de poder. Para ello, se propuso un nuevo lenguaje político de la lectura: el intercultural decolonial, planteado para avanzar en el entendimiento de las LEO como prácticas políticas y culturales que en el contexto bibliotecario pueden ir en procura de incidir en la reducción de las desigualdades sociales. Este ejercicio permitió preguntarse por el tipo de ciudadano que la biblioteca contribuye a formar de acuerdo con los propósitos políticos a los que responde el dispositivo y las técnicas de dominación o emancipación que replique a partir de tecnologías de poder como las LEO.

Realizado un recorrido discursivo, conceptual y teórico a las categorías propuestas inicialmente, se dio lugar a la segunda fase, el momento del análisis del material empírico considerado para el desarrollo de la tesis, el cual, si bien es profuso, fue transversal a la investigación puesto que se constituyó en

la filigrana que permitió poner en tensión la teoría y la práctica. Se analizó en un estudio de caso cómo la biblioteca pública en Medellín, entendida como dispositivo cultural, incide en las desigualdades sociales. Para ello se estudió la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín desde el 2010, indagando a través de las categorías propuestas para el análisis, las formas en que las bibliotecas en el marco de los planes de lectura se organizan y relacionan con poblaciones históricamente desatendidas, en términos de servicios, colecciones y programas y cuál ha sido su incidencia en la desigualdad social.

Finalmente, y tras las dos fases, se planteó una propuesta que da cuenta de la intención política y epistémica de la investigación y su relacionamiento con la sociedad, *“Plan de acción-investigación en sociedad, bibliotecas y cultura: hallazgos y caminos a seguir”*. Esta propuesta es el núcleo fundamental de este artículo, y de los apartados que se desarrollan a continuación, una vez que a partir de las reflexiones y hallazgos se proponen líneas de acción e investigación que permitan pensar en un proyecto bibliotecario contextualizado en Abya-Yala, que reconozca la diversidad y vaya en procura de incidir favorablemente en la reducción de las desigualdades sociales. La propuesta está en aras del fortalecimiento del tema de estudio y los desarrollos futuros de un corpus teórico bibliotecológico contextualizado en América Latina donde se pueda establecer una ruta de exploraciones que vinculen el trabajo interdisciplinar entre la sociología, la pedagogía, los estudios culturales, la ciencia política y la bibliotecología.

Los análisis y propuesta aquí planteados tienen un alcance más allá de lo local, puesto que la biblioteca es una institución presente en el mundo social. De este modo, se espera que estos desarrollos impacten a nivel nacional las políticas públicas que en Colombia existen respecto a la Cultura y Bibliotecas y así mismo tengan incidencia en los lineamientos y directrices internacionales que propone la IFLA/UNESCO y la ALA para diversas tipologías bibliotecarias. Así el ánimo de este ejercicio es contribuir a que la acción y reflexión en la disciplina bibliotecológica y, por supuesto, en las ciencias humanas y sociales, vaya en procura de generar puentes entre el mundo social y el mundo académico, entre la herencia, la tradición y la historia aún desconocida.

2. Funciones sociales de la Biblioteca Pública, una intención por la igualdad

Las funciones sociales de la biblioteca pública son fundamentales de acuerdo a los teóricos clásicos de la bibliotecología y según los hallazgos de la Tesis, son cruciales para pensar en la reducción de las desigualdades sociales, razones por las cuales éstas deben consolidarse como el sustrato comunitario de la institución bibliotecaria. Si bien las funciones sociales pueden observarse bajo diversos marcos comprensivos, esta investigación las analizó bajo una perspectiva Sur, que recurre a la interculturalidad y da lugar a posibles alternativas para avanzar en el desarrollo de la bibliotecología como disciplina científica, continuando la discusión y la construcción de alternativas que fortalezcan el carácter social de la biblioteca pública ya planteado por teóricos como Chubarian, Shera, Egan, Landheer, entre otros, pero en este caso situado en Latinoamérica.

Aun cuando el concepto de interculturalidad se vincula, después de décadas de uso, con un tema de moda que estudia las culturas, esta categoría es vital para desarrollar un proyecto bibliotecario fundado en principios comunitarios y pensado desde Abya-Yala. Una propuesta donde se resignifique lo propio (tradiciones y cosmogonías del Sur) y se dé lugar a lo otro. Es así como, bajo un marco de observación intercultural, las funciones sociales de la biblioteca pública deben estar en procura de la disminución de las desigualdades sociales. A continuación, se enuncian algunos propósitos asignados a la biblioteca, que pueden aportar a que los mecanismos de desigualdad se transformen en mecanismos de igualdad:

- La biblioteca debe procurar el desarrollo de una conciencia ética y política respecto al modo en que se establecen relaciones y diálogo con diversos actores sociales.
- La biblioteca es resguardo de la palabra hablada, de la voz viva, del patrimonio cultural intangible. De este modo, la cultura oral y escrita realmente podrán relacionarse como correlatos.
- La biblioteca, como un dispositivo cultural, debe propiciar acciones y estrategias que subviertan los cánones y dar lugar a un territorio para el encuentro, la disertación, la confluencia de culturas y comunidades.

- La biblioteca debe procurar acciones para la recuperación y difusión de la memoria, una vez la polifonía de voces la construye, la alimenta, la enriquece.
- “Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cultural y lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la biblioteca, como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos culturales y lingüísticos tradicionalmente más desatendidos. Se debería prestar especial atención a grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversidad cultural, como minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos de residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas.” (IFLA, 2006, p. 2)

Aludir a las funciones sociales de la biblioteca pública como una intención por la igualdad, no es un reto menor, pues implica creer que la institución puede ser reinterpretada, no obstante, se proponen algunos elementos que permiten discutir, pensar y proponer la biblioteca como un espacio intercultural, que entre otras tareas se ocupe de:

1. Crear de redes de trabajo bibliotecario que nutran los recursos informacionales y literarios, la oferta cultural, las colecciones y los espacios de formación en virtud de las diversas manifestaciones artísticas, lenguas y lenguajes de las comunidades.
2. Propiciar espacios que involucren las comunidades con las prácticas bibliotecarias en virtud de su diversidad cultural, lingüística, etaria, étnica, entre otras.
3. Hacer uso de la interculturalidad como enfoque para la planeación y desarrollo de las prácticas bibliotecarias.
4. Articular los tesoros humanos vivos a las prácticas LEO, a los servicios, colecciones y recursos con que cuentan las bibliotecas.

Es así, como la reflexión por el sentido de las funciones sociales de la biblioteca, está en procura de comprender las formas de organización bibliotecaria con un sentido social, que no sólo compete a lo cultural y educativo, sino que implica de modo importante lo político, lo cual es un camino a entender estas instituciones como acciones afirmativas (Alzate, 2012) que contribuyan al desarrollo y, por supuesto, a la disminución de las brechas sociales. En ese

orden de ideas, las bibliotecas pueden entenderse como posibilidades para que las acciones comunitarias se concreten o materialicen en políticas públicas lo que es “un ejercicio político y social que busca el logro de demandas comunes. Sin embargo, su sentido es más profundo que la simple visión instrumental de la acción, por ello las acciones colectivas, de acuerdo con el aporte ya clásico de Alberto Melucci (1996) a la definición del tema, construyen sistemas emergentes de cultura política que se entretujan con la vida diaria, proveen nuevas expresiones de identidad y van en oposición directa al orden dominante” (p.117). lo cual es uno de los sentidos de la biblioteca en la sociedad.

3. Lecturas, escrituras y oralidades: tecnologías de poder para la libertad

En el desafío de fortalecer las funciones sociales de la biblioteca en pro de la disminución de la desigualdad social, hay en la Tesis hay una pregunta por cómo las prácticas de lectura, escritura y oralidad –LEO– que coexisten en la biblioteca pueden aportar a esta reducción. Para ello, las LEO se estudian retomando los desarrollos teóricos en relación con los lenguajes políticos de la lectura, los cuales son una propuesta del profesor Didier Álvarez, quien en su investigación de maestría (2003) planteó tres alternativas en el campo de la ciencia política, y en diálogo con la bibliotecología, para comprender la lectura y la escritura como prácticas sociales que se intencionan políticamente con fines de emancipación o dominación, según el modelo de sociedad que se desee formar. El investigador plantea tres lenguajes políticos: funcional liberal, republicano y crítico emancipatorio. Su disertación está situada en los trabajos de teoría política de autores como Gramsci, Bakhtin y Volosinov. Y, más contemporáneamente, en los de investigadores de la cultura y la pedagogía como Giroux, Flecha, Colom, Macedo. Y, sobre todo, en los trabajos de diseño y aplicación de la alfabetización para la emancipación propuestos por el brasileño Paulo Freire.

Los lenguajes políticos de la lectura y la escritura, se han ubicado en el campo de la cultura entendida esta como “todo aquello que el ser humano ha conquistado o está en condición de adquirir por su triple capacidad de pensar,

de actuar y de sentir. En ella se agrupa el conjunto de los comportamientos propios de una determinada sociedad” (Arango, 2005, p. 20).

En la biblioteca, los lenguajes políticos se desarrollan en el terreno de la cultura escrita, es decir en el territorio donde la escritura se configura como la posibilidad de hombres y mujeres a forjar y plasmar “eternamente” su sentir y pensar en una obra que trascienda el espacio y el tiempo. De este modo, la cultura escrita puede entenderse como un producto de la interacción social del contexto. “(...) es un complejo de prácticas de lenguaje incrustado en las complejidades de la vida social y no una variable independiente, aislada de otros factores económicos, políticos y culturales” (Kalman, 2008).

No obstante, en el ámbito bibliotecario la cultura escrita ha estado asociada con lo impreso, con el libro como objeto cultural, hechos como estos distancian de inmediato “otras” formas de escribir y se privilegia una cultura letrada, una sociedad ilustrada que requiere estar alfabetizada funcionalmente en el código alfanumérico, como lo plantean el lenguaje funcional liberal de la lectura.

El hecho de poseer una visión hegemónica y naturalizada de la lectura y escritura, e ignorar otros tipos de textualidades y códigos, en el ámbito bibliotecario ha ocasionado el desconocimiento de su correlato la oralidad. Esta comprensión del lenguaje ha implicado ideas respecto a la universalización de las LEO, creyendo que estas pueden y deben ser abordadas del mismo modo con todos los sujetos y contextos, sin embargo, es momento de hacer una pausa y reflexionar al respecto.

Así pues, la lectura y la escritura pueden tornarse tanto en elementos renovadores como devastadores para la sociedad, pero especialmente para ciertas comunidades que no pertenecen a la cultura escrita, sino que fundamentalmente son orales y a las que, por medio de la cultura escrita, se les ha impuesto un modo occidental de ver el mundo, como es el caso de los pueblos ancestrales. Este hecho implica volver la mirada sobre las LEO a partir de un enfoque intercultural.

Usar un enfoque de este tipo para estudiar las LEO, implica pensar en el concepto de inclusión, lo cual va más allá de considerar que los programas y servicios de las bibliotecas son para todos. En palabras de Therborn (2015) “el mecanismo de inclusión es opuesto a la exclusión y busca abrir la admisión

de miembros, otorgar derechos a quienes estaban excluidos y sustituir las barreras de la exclusión por reglas contra la discriminación, de este modo las jerarquías pueden ser desmanteladas o niveladas” (p.66) (...) la inclusión es tal vez el más extendido de los mecanismos para generar igualdad” (p.67). Y este mecanismo, se hace evidente en la razón de ser de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales, ya que es un espacio abierto a toda la ciudadanía, que debe procurar las garantías de acceso a la información sin restricción. Sin embargo, puede llegar a aproximarse a la exclusión de no considerar enfoques diferenciales que permitan reconocer la pluralidad y diversidad de los sujetos y de las LEO, dando posibilidad a incluir diversidad de lenguas, lenguajes, códigos y textos.

Esto hace necesario pensar en propuestas contextualizadas con las tradiciones, cosmovisiones y filosofías de las comunidades, con el objetivo de generar experiencias más significativas que permitan tejer diálogos interculturales. Lo cual se puede concretar en un enfoque intercultural que reconozca la diversidad, en la formación de lectores, escritores y hablantes, el cual permite:

- Congregar sujetos y comunidades de diversos orígenes, dando lugar a una riqueza cultural incalculable.
- Comprender que la lectura y la escritura no están ligadas exclusivamente con la apropiación del código alfabético y su decodificación, posibilita comprenderlas como procesos que permiten otros modos de leer en diversos textos, diferentes al formato de libro clásico.
- Resignificar la oralidad como correlato de la lectura y la escritura y plantear para este trío una relación horizontal e ineludible, que, opuesto a fragmentar el lenguaje, permita una comprensión holística.
- Propiciar espacios para que los principales precursores y defensores de las bibliotecas, las comunidades, asuman el liderazgo de los procesos y prácticas que en esta se realizan en sintonía con la dinámica social y el contexto. Esto es una garantía para la permanencia de las bibliotecas en los territorios.

Entonces ¿cómo promover un diálogo intercultural?, ¿cómo pueden las bibliotecas desarrollar programas de formación de lectores y escritores situados en el contexto con un enfoque diferencial y territorial? ¿Cuál es el sentido de la interculturalidad en el contexto bibliotecario?

La respuesta a estos interrogantes amerita plantear que la interculturalidad que se ha tomado en cuenta para reflexionar y proponer alternativas a la biblioteca en Latinoamérica ha estado ligada con un asunto relacional, muy cercano a la diversidad cultural; es decir una interculturalidad funcional “la que hace referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas distintas, que podrían darse en condiciones de desigualdad” (Walsh, 2010, p. 24). Así, la biblioteca al ser pensada como un espacio abierto a las comunidades ha sido un lugar físico donde diversidad de actores han confluído, lo cual necesariamente no implica que exista un reconocimiento del “otro”, una comprensión y resignificación de lo que se es, una re existencia del “otro” y de sí mismo; hecho que se evidencia cuando las actividades propuestas por la biblioteca se piensa para la comunidad y no con la comunidad, lo que ocasiona la ausencia de hombres y mujeres de algunas comunidades en el espacio bibliotecario.

Este hecho hace inminente la necesidad de pensar y proponer los espacios bibliotecarios bajo un enfoque intercultural crítico o modelos ancestrales como la espiral que permiten “generar y compartir conocimientos y experiencias colectivamente, y en cada contexto tanto los individuos como el colectivo se desarrollan simultáneamente. En un modelo en espiral, el conocimiento y los procesos históricos pueden comenzar en cualquier punto de la espiral y nunca tendrán un fin” (Gavilán, 2011. p.18).

La interculturalidad crítica posibilita los escenarios para un “reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y los “blanqueados” en la cima de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores (...) por esto, se entiende como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación *entre*, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad” (Walsh, p.78 construyendo interculturalidad crítica).

Y en esa reflexión de la biblioteca como un dispositivo, la interculturalidad crítica como proceso permite dar un vistazo a las dinámicas bibliotecarias, a esas prácticas LEO que en teoría propenden por la construcción de seres humanos críticos de su realidad, capaces de comprender, proponer e intervenir la realidad. Y por supuesto a la reproducción de un capital cultural.

En palabras de Bourdieu “sin duda, en la lógica de la transmisión del capital cultural es donde reside el principio más poderoso de la eficacia ideológica de este tipo de capital” (p.3), de este modo queda en evidencia la la importancia de cuestionar no sólo por las prácticas LEO, sino también por el capital que ellas albergan y su capacidad de ser tecnologías de poder para la libertad, para contribuir a la emancipación de hombres y mujeres, en otras palabras el sentido de las LEO bajo un enfoque intercultural es la libertad.

4. Ciudadanías comunitarias en la biblioteca pública: una posibilidad para disminuir la desigualdad social

Ahora bien, después de transitar por las funciones sociales de la biblioteca y sus prácticas LEO, en la Tesis se hizo imperante reflexionar acerca de cómo ambos elementos influyen en la conformación de sujetos, en virtud de las funciones políticas o de ciudadanización que tiene la biblioteca, en otras palabras, preguntarse por el tipo de ciudadano que está contribuyendo a formar el dispositivo cultural. Es así como, se parte de la comprensión de ciudadanía más allá de un estatus legal al que están vinculados derechos; en realidad la ciudadanía es un proceso que se ha definido históricamente y se ha consolidado a través de la diversidad de prácticas planteadas según las interpretaciones de cada Estado, como por ejemplo el hecho del voto, del acceso a la escritura, a la información y el conocimiento. Y es así, como la “conciencia” ciudadana se concreta en dispositivos culturales como la escuela o la biblioteca, a partir de diversos programas y estrategias. En el caso de la Colombia, la escuela según la ley está la obligación de generar proyectos pedagógicos en pro de la formación ciudadana. Para el año 1994 se estableció mediante resolución 1600, la obligatoriedad de los proyectos de educación para la democracia.

En el caso de la biblioteca pública en Colombia hay un énfasis claro en una ciudadanía basada en la posesión de derechos: el del acceso a la información, consagrado como derecho fundamental en la Constitución Nacional, artículo 20 y reglamentado a través de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Y el derecho a la educación, expuesto igualmente en la Constitución, artículo 27, y en la Ley general de Educación, Ley 115 de 1994. Este da lugar seguidamente a generar el acceso a procesos de alfabetización, lo cual es un desencadenante de lo consagrado en la Constitución Nacional del país, Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Sin embargo, dependiendo del lenguaje político en que se inscriban las LEO se potencia al desarrollo de uno u otro tipo de ciudadanía, pues las intencionalidades de los lenguajes políticos varían. Por ejemplo, mientras en el lenguaje político liberal de la lectura, según Álvarez (2013), existe una idea de biblioteca que responde a una mirada clásica, a la concepción de las prácticas de lectura situadas en la alfabetización y se evidencia la inexistencia de correlatos como la oralidad. En el lenguaje republicano hay un fuerte énfasis en las relaciones entre los cánones clásicos de la lectura (originados y promovidos hegemónicamente por la sociedad mayor) y la pertenencia del sujeto a la comunidad y a la tradición. Y en el lenguaje crítico emancipatorio existe una intencionalidad clara de relacionamiento entre los sujetos y el contexto en pro de la alfabetización crítica, de la habilitación política, partiendo de un proceso de recuperación de la propia memoria y de la propia voz histórica.

La ciudadanía en el país, hace énfasis en el tema de derechos y garantías constitucionales (aun cuando se vulneran permanentemente), pero además este hincapié se da en relación con la posibilidad que tienen los sujetos de integrarse a la sociedad de modo autónomo, crítico y participativo. Y es en terreno de derechos y de socialización donde las bibliotecas públicas se han configurado como alternativas para el fortalecimiento de la comunidad. Constituyéndose en espacios donde además de acceder a derechos se pueden generarse estrategias y dinámicas que posibiliten el establecimiento de relaciones entre pares, la participación de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas en la sociedad. Aun cuando en términos de ley, la ciudadanía en Colombia está

ligada con la mayoría de edad. El trabajo con jóvenes, niños y niñas es fundamental para promover el futuro ejercicio de la ciudadanía.

Según Jaramillo (2011) “la formación ciudadana a partir de la biblioteca pública implica crear las condiciones que hacen posible la vivencia y recreación de algunas prácticas ciudadanas como la convivencia, la participación, la autonomía, que contribuyan adaptar y asumir conductas sociales responsables consigo mismo, con el otro y lo otro y –consecuentemente– con la sociedad de la que forma y es parte” (p.94), lo que deja en evidencia la relevancia de la relación entre biblioteca y ciudadanía.

Empero, en relación con la desigualdad social y la procura en disminuir las brechas sociales que en ocasiones tecnologías de poder como las LEO pueden ocasionar, es importante plantear que uno de los hallazgos de la Tesis fue la necesidad de fortalecer la condición de ciudadanía en la biblioteca pública a partir de lo comunitario-cooperante (Aranda, 2013), pues esta cualidad va en procura de incidir favorablemente en los mecanismos de igualdad y alude a la esencia de las funciones sociales de la biblioteca.

La ciudadanía comunitaria-cooperante plantea una necesidad ineludible que hoy tiene el Sur, y es la generación de espacios comunes constituidos a partir del conocimiento de la propia historia, de los saberes locales, de las comunidades y sus experiencias particulares. Una biblioteca comunitaria, en el contexto latinoamericano, puede, por ejemplo, preguntarse cómo reconstruir las propuestas eurocéntricas de acuerdo al territorio en que se ubica la institución, con ayuda de las epistemologías del sur y siendo consecuentes con la necesidad vital de recuperar los saberes propios en diálogo con los heredados/ coloniales, es decir con los que comúnmente habitan en las comunidades.

Un caso concreto es el ejercicio de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, el cual según lo narrado por Mires en diversos espacios académicos es una experiencia que pone en evidencia el carácter de ciudadanía comunitaria-cooperante al que aporta la biblioteca, a partir del reconocimiento de lo propio y del trabajo colectivo, donde cada hombre y mujer aporta. Esta perspectiva comunitaria requiere un proceso de concienciación que Chesney (2008) citando a Freire plante en tres fases “la mágica, la ingenua y la crítica. En cada una de ellas, el oprimido define sus problemas, luego reflexiona sobre

las causas y, finalmente, actúa; es decir, cumple con las tareas concretas que supone la realización de los objetivos liberadores” (p.54).

Estas fases en el campo de las LEO y las bibliotecas, y en términos de ciudadanía, implican varios asuntos. En relación con la fase mágica, donde el sujeto se encuentra en situación de impotencia ante fuerzas abrumadoras que lo agobian y que no conoce ni puede controlar. No hace nada para resolver los problemas. Se resigna a su suerte o a esperar que esta cambie sola. Es un símil del ciudadano que está sin estar, es decir que simplemente habita sin plena conciencia de su relación con el mundo. Si bien sabe de la existencia de las bibliotecas y de las LEO, no ve en estas tecnologías y dispositivos que impacten su existencia. Este sujeto es un ciudadano aun adormilado, parte de un sistema que no reconoce e inclusive en algunos casos desconoce.

En la fase ingenua, el sujeto ya puede reconocer los problemas, pero sólo en términos individuales. Aquí está el ciudadano educado e informado (Meneses, 2013b). Al reflexionar sólo logra entender a medias las causas de lo que observa en la sociedad. No entiende las acciones del sistema. En consecuencia, cuando pasa a la acción, es posible que sus prácticas impliquen el uso de mecanismo de desigualdad. La pregunta en la fase ingenua en perspectiva de ciudadanía implica cuestionarse ¿cuál es la posición en el mundo que cada sujeto ocupa? ¿En qué lugar de la sociedad ponen las LEO a los sujetos?

En la fase crítica, se alcanza el entendimiento más completo de la sociedad y se logra ver con claridad los problemas en función de la comunidad a la cual se es parte, con lo cual además de una actitud que implica la participación, ciudadanía participativa, hay también un ejercicio de ciudadanía crítica.

Las acciones que siguen a estas fases implican pensar en lo comunitario y colectivo, en el territorio y en las particularidades de cada contexto. En este punto, los sujetos además de ser críticos hacen parte, construyen y modifican la realidad social. Están dando trámite a la búsqueda de la libertad, que es una conquista y que exige un trabajo constante en el acto responsable de quien emprende esta tarea. La ciudadanía comunitaria es una alternativa en procura de la disminución de las desigualdades sociales, siempre y cuando la asunción de la ciudadanía vaya más allá de un status, una edad, la adquisición de ciertos derechos, ya que para mantener estos hay que generar un proceso de concienciación permanente en niños, niñas, jóvenes y adultos que implica en palabras

de Escobar (2016), la vinculación de “cuerpo, espacio, memoria y movimiento dentro de una visión cíclica y dinámica donde se ancla el vivir bien” (p. 208).

Lo comunitario es la esencia de la acción ciudadana y se constituye en el regreso al origen y a la recuperación de modos de relacionamiento milenarios. Lo comunitario se constituye como una posibilidad de resistencia y re-existencia y con ello brinda la opción de otros modos ser y estar que se distancian de la desigualdad social.

5. La biblioteca pública en Medellín, una excusa para la acción colectiva y la acción afirmativa

Las discusiones teóricas planteadas a lo largo de la Tesis, se consolidan y materializan en ejercicios y propuestas que los sujetos en virtud de su condición ciudadana, realizan para garantizar las funciones sociales de la biblioteca: las acciones afirmativas. Estas han sido conocidas en la historia como diferenciación positiva, acciones positivas, discriminación inversa, discriminación positiva o medidas de igualación. Retomando a Carvalho (2010), las acciones afirmativas pueden entenderse como las acciones consecuencia de corregir una historia de desigualdades y desventajas sufridas por un grupo, en general, frente a un Estado Nacional que discrimina negativamente. Lo que motiva estas políticas, es la conciencia de que estas desigualdades tienden a perpetuar el Estado, utilizando los mismos principios universalistas usados en la distribución de recursos y oportunidades para las personas que tienen una historia secular de discriminación.

Es así como, las acciones afirmativas parten de la posibilidad de implementar alternativas “otras” en relación con el reconocimiento y la redistribución (Fraser, 2003), fundadas en un enfoque intercultural, que no implique la segregación y, por supuesto, que provengan de los movimientos sociales, de las agremiaciones, de las comunidades. Es en este marco donde la interculturalidad no sólo alude al enfoque, sino que se consolida como una práctica política, un proyecto epistémico. Se entiende como un proceso, proyecto y estrategia que intenta construir relaciones radicalmente distintas, entre la biblioteca y las comunidades, y posibilita entender la biblioteca como un proyecto

de sociedad y no de la empresa privada o del Estado. Esta comprensión es el primer paso a las acciones afirmativas.

Alzate Zuluaga (2012) propone que “las acciones colectivas son expresiones visibles de una orientación política, ya sea en defensa del establecimiento político y económico imperante o en protesta, resistencia u oposición, a ese orden social establecido. Estas manifestaciones colectivas pueden ser interpretadas a partir del reconocimiento del carácter multidimensional de la acción colectiva y la complementariedad de aspectos de análisis para su conocimiento, tales como el origen de las acciones colectivas y las movilizaciones sociales, la lógica de acción que las ha orientado, la forma organizativa adquirida y el impacto obtenido con la acción, la autodefinition de los actores sociales, el modo como han logrado actuar conjuntamente y mantenerse ya sea frente a sus adversarios o en un proyecto de movilización social sostenido frente a la sociedad hegemónica.” (p.117) que da paso a las acciones afirmativas.

Si bien casos como la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca (Duque, 2017) pueden considerarse como acción afirmativa, es importante destacar que hay un punto de partida de lo colectivo a lo afirmativo tal como lo plantea Alzate (2012), y que en el caso de Medellín hay ejercicios que van en esta vía. Al interior del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín- SBPM- casos como el del Parque Biblioteca España en Santo Domingo, han roto la lógica institucional afincándose en el territorio y dando lugar a una acción colectiva que va en tránsito a la acción positiva.

Es en este escenario donde las acciones afirmativas son una posibilidad de reconocer que existen diversos lugares de enunciación y comprensión del mundo, diferentes a los hegemónicos. Así, las bibliotecas públicas en Medellín pueden considerarse una acción afirmativa, en cuanto las comunidades en que se instalan y que mantienen vivo el proyecto bibliotecario son en diversas ocasiones movimientos contraculturales pensados para el mantenimiento y rescate de lo propio, fuera de una cultura ilustrada; hecho que ha llevado a deconstruir el libro como objeto colonizador, o a incluir la cultura oral en la propuesta bibliotecaria, o concebir el bibliotecario como aquel que convoca y a la biblioteca como resguardo de la memoria, sin necesidad de una infraestructura, como es el caso de Parque al barrio (Espejo, 2018), propuesta que

permite dar continuidad a los programas y servicios del parque Biblioteca España, tras su desalojo.

En palabras de algunos miembros de Parque al barrio se destacan ideas vinculadas con la comprensión de la acción afirmativa (2018): “Entendimos y reafirmamos que la biblioteca es más que las paredes, la biblioteca son los vínculos, las representaciones, los imaginarios que surgen en el diálogo con las personas, esto es lo que nos permitió encontrarnos con la comunidad y comenzar a tejer lazos. Así la comunidad se dispuso a que llegáramos a sus espacios, a sus salas, a sus cocinas, a sus cuartos.

Si bien, la comunidad no se sentó con nosotros a pensar en una propuesta, si nos abrió ruta y nos mostró el camino, y nos mostró que era posible. De ahí surgieron dos actividades emergentes de Parque al Barrio: biblioteca en casa, que es un trabajo domiciliario y libro móvil, con la idea de tener la sala de lectura donde se hace préstamo, donde se hace dinamización de las colecciones en diferentes puntos de la zona. Pero la comunidad siempre estuvo, y está, como una voz muy importante para el equipo, dándonos pautas.”

La experiencia Parque al Barrio del Parque Biblioteca España ha generado el reconocimiento de los sujetos y territorio una vez que la infraestructura tuvo fallas estructurales y se vio la necesidad de repensar la biblioteca, de acuerdo a Espejo (2018):

Los habitantes de la zona que participan de las actividades consideran que la itinerancia estrecha los lazos entre los programas y su vida cotidiana. Un juego marcado por los lugares de cada jugador y por las reglas del mismo juego, donde tradicionalmente el bibliotecario es quien recibe en su espacio y bajo sus normas al usuario que acude, lo transita y hace uso de él según lo institucionalmente establecido, no consumir alimentos dentro de la biblioteca, los animales de compañía deben quedarse fuera de las instalaciones, el horario es de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., no montar los pies sobre las sillas, no sentarse en las mesas... tu turno. Ahora la biblioteca está en su casa, bajo sus reglas, ¿cómo sigue el juego? Se rompen los esquemas preestablecidos y con ello se reeditan los vínculos. Quien antes era el visitante ahora es el anfitrión y la biblioteca no está de visita, está de huésped. (p.91). Es así como la biblioteca pasa a ser un asunto colectivo.

Otro ejemplo de este tipo de acciones, que en el caso de Medellín ha comenzado a tomar fuerza, se da en el marco de decisiones que la Administración Municipal plantea para la disminución de horarios de algunas bibliotecas

públicas de la ciudad, hecho que lleva a las ciudadanías individuales a organizarse en colectivo planteando estrategias de cooperación en favor de la cultura y las bibliotecas, un caso explícito es Bibliotecas a la Calle.

Este colectivo⁵ surge en sintonía con una idea de ciudadanía comunitaria-cooperante, que se organiza alrededor de la defensa y cuidado de la cultura y las bibliotecas. Se instala a través de redes sociales y se denomina como un movimiento fortalecido gracias a que las bibliotecas se han insertado en el corazón de los ciudadanos, quienes conscientes de que las instituciones bibliotecarias son terrenos ganados en la construcción social están dispuestas a organizarse para mantener y garantizar su permanencia.

Esta acción ciudadana comunitaria-cooperativa, consiguió movilizar a la ciudadanía a través de la formulación de una carta abierta al alcalde de Medellín⁶ a la que se suscribieron 2330 personas, en la cual se cuestionan las medidas tomadas en materia de lectura y bibliotecas. Además, obtuvo el apoyo de las agremiaciones (ASCOLBI y ASEIBI) de profesionales a nivel local y nacional, lo cual da muestra que las bibliotecas y las LEO implican en la ciudadanía la constitución de alternativas que procuran garantizar los dispositivos culturales en pro de la disminución de las desigualdades sociales. Y que, además cuentan con todo el potencial para convertirse en acciones afirmativas.

Parque al Barrio y Bibliotecas a la Calle se han constituido como acciones colectivas, pues es la comunidad quien les ha dado lugar y ha legitimado las propuestas, en otras palabras, las iniciativas han sido posible a partir de reconocer la existencia de diversos lugares de enunciación y comprensión del mundo. Esto ha posibilitado la reconfiguración de idea de biblioteca no sólo en el SBPM sino en la academia, en el mundo social. Y sobre todo ha implicado una reconfiguración y apreciación del valor comunitario en las prácticas bibliotecarias. El reto y meta que tiene la biblioteca, en términos de la desigualdad-igualdad que puede promover, implica el constituirse como un dispositivo que tenga sentido para un colectivo, para la comunidad, para el

⁵ Bibliotecas a la calle puede encontrarse en redes sociales Facebook: @BibliotecasALaCalle, Twitter: @BiblioLaCalle. Usa para sus publicaciones el Hashtag #BibliotecasALaCalle

⁶ La carta abierta al Alcalde de Medellín puede encontrarse en <https://www.change.org/p/alcaldia-de-medell%C3%ADn-rechazamos-el-corte-de-horario-de-bibliotecas-en-medell%C3%ADn>

contexto y sus sujetos, más que como un aparato al servicio del Estado. Y es en esta tarea que se encuentran iniciativas como las mencionadas, dando un paso de la acción colectiva a la afirmativa y enfocándose en contribuir a la disminución de las desigualdades sociales.

6. Programa de acción/investigación bibliotecas desde Abya-Yala: sociedades y culturas en perspectiva Sur

Las reflexiones y discusiones llevadas a cabo a lo largo de la Tesis, y presentadas brevemente en los apartados anteriores, permitieron además de mantener una pregunta constante por el lugar de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales, realizar una mirada permanente al entramado Latinoamericano, sus pueblos, prácticas, costumbres y modos de relacionarse con la cultura en el marco de las LEO y la biblioteca. Lo anterior se consolida, en una propuesta que, en este último apartado, busca proponer una serie de líneas temáticas que permitan a la bibliotecología observarse y reflexionarse a partir de ejercicios de investigación y acciones concretas situadas en el contexto Latinoamericano.

Y así mismo realizar un ejercicio que implique una aproximación a la realidad social, de modo tal que las preguntas que surjan en la bibliotecología, pueden descentrarse de un matriz eurocéntrica y se vinculen con la localidad, los territorios y las comunidades, dando lugar a la consolidación y desarrollo dinámico, que caracteriza a cualquier disciplina científica y que está sintonía con realidad. En otras palabras, esta agenda de investigación-acción está en procura del fortalecimiento de las funciones sociales de la biblioteca pública, de la consolidación de las LEO como tecnologías para la libertad, de la formación de ciudadanos comunitarios-cooperantes y de la instalación de acciones afirmativas en favor de la cultura y las bibliotecas.

De tal modo la propuesta de investigación contextualizada en Abya-Yala, se opone de lo que por años se ha hecho en la institucionalidad universitaria, que Castro (2007), citando a Lander plantea como "(...) la formación profesional [que ofrece la universidad], la investigación, los textos que circulan, las revistas que se reciben, los lugares donde se realizan los posgrados, los regímenes de evaluación y reconocimiento de su personal académico, todo

apunta hacia la sistemática reproducción de una mirada del mundo desde las perspectivas hegemónicas del Norte (Lander, 2000, p. 65).

La intención hoy es transitar por rutas “otras” que brinden alternativas para no perpetuar, sino al contrario revolucionar miradas hegemónicas, comprender la historia Latinoamericana en relación con la bibliotecología, antes de la invasión de 1492 y conocer cómo hoy día el diálogo de saberes y la interculturalidad pueden proveer caminos para configurar no solo la ciencia sino también la praxis bibliotecológica con las comunidades y sobre todo desde ellas.

El programa de acción/investigación aborda la comprensión de las bibliotecas recurriendo al diálogo de saberes y relacionamiento interdisciplinar entre los estudios culturales, la sociología, la historia, la lingüística, la pedagogía y la ciencia política. Se constituye como un espacio disidente y contra hegemónico de disertación, reflexión y análisis respecto al lugar de la biblioteca y sus prácticas informacionales y de lectura en el contexto latinoamericano, para lo cual recurre a un marco analítico intercultural que propone la comprensión de la institución como dispositivo cultural que está en procura de la recuperación de la memoria social e histórica Latinoamericana.

Se proponen seis líneas temáticas, de acuerdo con los aprendizajes y análisis adquiridos en el desarrollo de la tesis, las cuales conforman alternativas para trazar una ruta de trabajo para futuras investigaciones y procesos con las comunidades y la comunidad científica:

Líneas temáticas

Bibliotecas, Memoria y Resistencia. Explora las relaciones que la biblioteca establece con la sociedad en virtud de sus funciones sociales. Parte de la comprensión de la biblioteca como un espacio que alberga la memoria y en esta vía plantea y ejecuta acciones de conservación, recuperación y difusión de saberes e información. Se pregunta por la relación de la memoria con los espacios bibliotecarios y los procesos de resistencia y sobrevivencia en un contexto sociocultural como el Latinoamericano. A partir de una mirada intercultural, la línea explora cómo la recuperación, conservación, difusión y producción de la memoria puede generar procesos de resistencia y movilización social que

surjan a partir del conocimiento de lo propio y del encuentro con la historia latinoamericana.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a disciplinas como la bibliotecología, sociología, ciencia política y estudios culturales. Y se destacan autores como: Sandra Patricia Arenas Grisales (Colombia), Elsa Blair Trujillo (Colombia), Michael Pollak (Austria), María Teresa Uribe Hincapié (Colombia), Bertha Mendlovic Pasol (), Catherine Walsh (Estados Unidos), Olick, Jeffrey (Estados Unidos), Enrique Dussel (Argentina).

Bibliotecas, territorios y localidades. Aborda las relaciones que establece la biblioteca con el territorio; teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto social, las formas de organización de las comunidades y sus modos de relacionamiento. Así, explora las dimensiones culturales, educativas, políticas y económicas de cada espacio en relación con la biblioteca. La línea hace uso de un enfoque territorial para comprender cómo se dan los procesos de vinculación local con los servicios, colecciones y usuarios. Cómo se dan los procesos de generación, divulgación, apropiación, producción de información local y conocimiento. Y cómo se vincula lo territorial y local con los usuarios y sus comunidades. De acuerdo con la línea de investigación Bibliotecología y Sociedad, del Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (2018, p.4), en esta línea “la Biblioteca es asumida como un concepto vivo, en movimiento y polivalente que se produce debido a las fuerzas, condiciones y posibilidades de un determinado espacio-tiempo social. Como *dispositivo espacial*, en tanto es producto y productor de procesos locales e históricos de la sociedad moderna y contemporánea. Como *espacio físico-institucional*, debido a que es resultado de prácticas arquitectónicas, urbanísticas y de la planeación. Como *lugar y hábitat*, ya que activa la vida cotidiana de los sujetos, es un lugar vivido, apropiado y donde se forjan experiencias. Como espacio de esperanza en la medida que es potenciador de los sujetos que luchan por construir territorios de paz, resistencia y refugio en contextos de exclusión y violencias. Y como *lugar de memoria*, en tanto da sentido, confronta, conserva y difunde las memorias hegemónicas y contrahegemónicas”.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a los estudios socio espaciales, sociología territorial, ciencia política, entre otras.

Y se destacan autores como: Felipe Meneses Tello (México), Joan Eugenia Sánchez Pérez (Barcelona), Natalia Quiceno (Colombia), Nathalia Quintero (Colombia).

Bibliotecas y Ciudadanías. Estudia las relaciones de la biblioteca con la esfera y la vida política (subjetividades políticas, lenguajes y sistemas políticos, representaciones y prácticas política entre otros temas), poniendo especial interés en la ciudadanía, en plural, como categoría y práctica política esencial. La biblioteca, se entiende, en este caso, como una institución de la memoria social que tiene un compromiso fundacional con la democratización del acceso al lenguaje y a la información, condiciones esenciales para la consolidación de ciudadanías críticas y plurales. Y así mismo como un dispositivo que puede promover acciones de resistencia y re-existencia a los sujetos y comunidades cercanas a la biblioteca.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a la bibliotecología, la ciencia política, la filosofía política, la sociología, la educación y la historia. Y se destacan autores como: Didier Álvarez Zapata (Colombia), Orlanda Jaramillo (Colombia), Felipe Meneses Tello (México), Manuel Zapopan Mesa (México), Zygmunt Bauman (Polonia), Michel Foucault (Francés), Pierre Bourdieu (Francés), Hanna Arendt (Alemania), Chantal Mouffe, Enrique Dussel (Argentina), Eduardo Restrepo (Colombia), Catherine Walsh (Estados Unidos) Nancy Fraser (Estados Unidos), Peter McLaren (Estados Unidos), Paulo Freire (Brasil), Henry Giroux (Estados Unidos), Boaventura De Sousa Santos (Portugal), Göran Therborn (Suecia), Ramin Jahanbegloo (Irán).

Bibliotecas, lecturas, escrituras y oralidades. Investiga las relaciones que la biblioteca ha establecido con el lenguaje. Su interés se concreta tanto en el estudio histórico como contemporáneo de las LEO como prácticas socioculturales y sociopolíticas. El tema se sustenta en la idea de que la biblioteca es un organismo social cuyo origen y desenvolvimiento histórico, así como sus proyectos, están ligados al lenguaje como sustrato cultural, social, político y educativo de las comunidades en las que actúa. Entiende a la biblioteca como agente del lenguaje que es copartícipe en la construcción y desenvolvimiento de las redes informacionales que los sujetos y las comunidades construyen para su entendimiento simbólico y, en relación con ello, de las transacciones de poder que trazan el entendimiento sistémico. En particular, le interesa

entender la idea y la práctica de la biblioteca como un organismo social cuyo horizonte de actuación social y político es el reconocimiento, valoración, protección, organización, difusión y proyección de un capital cultural no hegemónico, conformada por lenguaje(s) e información. Así mismo, en esta línea se estudian los diversos tipos de lecturas, escrituras y oralidades no alfanuméricas y su relación con los lectores y las bibliotecas.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a la bibliotecología, lingüística, educación, estudios culturales, nuevos estudios de literacidad, antropología e historia. Y se destacan autores como: Jesse Shera (Estados Unidos), Margaret Egan (Estados Unidos), Ogan Chubarian (Rusia), Elsa Margarita Ramírez Leyva (México), Didier Álvarez Zapata (Colombia), Alfredo Mires (Perú), Edgardo Civallero (Argentina), Alicia Russoja (Venezuela), Selnich Vivas Hurtado (Colombia), Rubén Darío Hurtado (Colombia), Walter Ong (Estados Unidos), Virginia Zavala (Perú), Víctor Vich (Perú), José Carlos Mariátegui (Perú), Gustavo Esteva (México), Henry Giroux (Estados Unidos), Peter McLaren (Estados Unidos), Paulo Freire (Brasil), Joe. L Kincheloe (Canadá), Antonio Gramsci (Italia), Byung-Chul Han (Corea del Sur).

Bibliotecas y poblaciones. Indaga por el modo en que la biblioteca se relaciona con diversas poblaciones, especialmente las olvidadas y desatendidas; y su relación con servicios, colecciones y prácticas bibliotecarias. De este modo, la línea temática hace uso de un enfoque diferencial a la luz de la interculturalidad, con el ánimo de generar discusiones, reflexiones y propuestas que apunten al fortalecimiento del tejido social a partir del conocimiento de la diferencia y no a la segregación de los sujetos en virtud de la constitución de su identidad. Así, en la línea se indaga por la incidencia de la biblioteca en la conformación de identidades y la perpetuación de las mismas. En el caso de Latinoamérica se consideran algunos tipos poblacionales, que pueden variar dependiendo de las necesidades y características de cada territorio. De modo general se propone una visión que considere:

- Poblaciones de acuerdo al sexo: F, M, Ninguna, Otra, ¿Cuál?
- Poblaciones de acuerdo a la orientación sexual: heterosexual, homosexual (lesbiana, gay), transexual, ninguna, otra ¿cuál?
- Poblaciones de acuerdo al origen étnico: mestizo, afrodescendiente, indígena, rom.

- Poblaciones de acuerdo al grupo etario (de acuerdo a la normatividad colombiana): infancia (0 a 13 años), juventud (14 a 26 años), adultez (27 a 59 años), personas mayores (igual o superior a 60 años).
- Poblaciones en situación o condición física y mental diversa (de acuerdo con la OMS en su clasificación CIF): física o motora, sensorial, auditiva, visual, intelectual, discapacidad psíquica.
- Poblaciones de acuerdo a su ubicación territorial: campesinos, ciudadanos, etc.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a la bibliotecología, educación, estudios culturales, sociología, teoría *queer*, estudios de género, entre otros. Y se destacan autores como: Dave Muddiman (Estados Unidos), John Patterman (Estados Unidos), Carolina Lema (Colombia), Edgardo Civallero (Argentina), Carlos Skliar (Argentina), Catherine Walsh (Estados Unidos), Frantz Fanon (Estados Unidos), Paulo Freire (Brasil), Judith Butler (Estados Unidos), Stuart Hall (Jamaica), Selnich Vivas Hurtado (Colombia), Boaventura De Sousa Santos (Portugal), Göran Therborn (Suecia), Alicia Russoja (EEUU).

Bibliotecas: entre lo popular y lo comunitario. Explora la condición comunitaria de la biblioteca y sus relaciones en ese marco, a partir del estudio de las culturas populares y no adscritas al código alfanumérico. Indaga por las relaciones simbólicas que se dan entre la biblioteca, lo comunitario y lo popular, las cuales se sitúan en el mundo social y se constituyen como vías para el fortalecimiento de espacios comunitarios, que apunten al buen vivir, en un contexto como el Latinoamericano. Las acciones colectivas y afirmativas, son relevantes en esta línea temática, en virtud de la búsqueda y trabajo por el bien común, el cual depende de cada comunidad y contexto.

Para su desarrollo y fundamentación, la línea de investigación recurre a la bibliotecología, educación, estudios culturales, sociología, ciencia política, entre otras. Y se destacan autores como: Ogan Chubarian (Rusia), Nathalia Quintero Castro (Colombia), Yicel Nayrobis Giraldo (Colombia), Jaime Alberto Bornacelly (Colombia), Paulo Freire (Brasil), Iván Ilich (México), Gustavo Esteva (México), José Martí (Cuba), Elizabeth Castillo (Colombia), Arturo Escobar (Colombia), Antonio Gramsci (Italia), Enrique Dussel (Argentina),

Antón Makarenko (Rusia), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Göran Therborn (Suecia), Ramin Jahanbegloo (Irán).

Es imprescindible plantear que este ejercicio investigativo y de formación doctoral va en procura de generar un impacto directo en la formulación, evaluación y desarrollo de las políticas públicas bibliotecarias, destacando las funciones sociales de la institución, generando espacios para la presencia de la diversidad en estas, planteando alternativas que disminuyan los mecanismos de desigualdad y vayan en procura de prácticas de equidad. Y, así mismo, sea una contribución al corpus teórico de la bibliotecología que empieza a tomar fuerza en algunos países latinoamericanos, y especialmente la discusión, fundamentación y comprensión de la disciplina recurriendo a un marco analítico Sur. Que sea de utilidad para a los colegas y especialmente a todos los estudiantes en formación, futuros profesionales de las ciencias humanas y sociales, de la bibliotecología.

Reconocimientos

A la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, al Ministerio de Cultura de Colombia, a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y su Subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio; al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y de modo particular a la línea de investigación Bibliotecología y Sociedad de la EIB y al equipo de trabajo que hizo posible el desarrollo de esta tesis.

Referencias

- Agamben, G. (2011) ¿Qué es un dispositivo? *Sociológica*, 26(73), 249-264. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732011000200010&script=sci_arttext
- Alcaldía de Medellín. (2009). *Plan Municipal de Lectura Medellín una ciudad para leer y escribir*. Medellín: Secretaría de Cultura.
- Alcaldía de Medellín. (2012). *Plan Municipal de Lectura Medellín Lectura Viva*. Medellín: Secretaría de Cultura.

- Alcaldía de Medellín. (2016). *Plan Ciudadano de lectura, escritura y oralidad, En Medellín tenemos la palabra*. Medellín: Secretaría de Cultura. Universidad de Antioquia.
- Alcaldía de Medellín. (23 de mayo de 2011). Decreto 0917 de 2011 *Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública en materia de lectura y escritura para el Municipio de Medellín*. Recuperado de: <http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/sites/6/2015/07/Decreto-0917.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (11 de septiembre de 2009). *Acuerdo de voluntades*. Recuperado de: <http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/sites/6/2015/07/Acuerdo-de-Voluntades-Plan-Municipal-de-Lectura.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (30 de noviembre de 2010). Acuerdo 079 de 2010. *Por medio del cual se adopta la política pública en materia de lectura y escritura para el Municipio de Medellín*. Recuperado de: <http://bibliotecasmedellin.gov.co/plan-lectura/banco-de-recursos/>
- Álvarez Zapata, D. (2018). Lenguaje, memoria e información. En: IV Semana de la Palabra. Conferencia llevada a cabo en la instalación de *IV Semana de la Palabra*. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Álvarez Zapata, D. & Naranjo Giraldo, G. E. (2003). *Exploración de las relaciones entre la lectura, formación ciudadana y cultura política: una aplicación a las propuestas de formación ciudadana de las escuelas de animación juvenil (Medellín)*. (Tesis de maestría, Universidad de Antioquia). Recuperado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/didier_alvarez/didier_alvarez.pdf
- Álvarez Zapata, D. (2014). *Una región de lectores que crece. Análisis comparado de planes nacionales de lectura en Iberoamérica 2013*. Bogotá: CERLALC-UNESCO.
- Alzate Zuluaga, M. L. (2010). El discurso hegemónico sobre las acciones colectivas de resistencia civil. Casos comunas 8, 9 y 13 de Medellín. *Estudios políticos*, 36, 67-93. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/164/16429064004.pdf>
- Alzate Zuluaga, M. L. (2012). Acciones colectivas frente a la violencia. Disquisiciones a partir de un estudio de caso: comuna 13 de Medellín (Colombia). *Revista Forum*, 1(3), 11-130. Recuperado de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/32376/32390>
- Alzate Zuluaga, M. L. & Romo, G. (2015). *Agendas de gobierno local en plural. Dos casos de estudio en México y Colombia*. México: Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional de Colombia.

- Aranda, R. (2013). Dimensiones de la biblioteca pública: inclusión social desde el sistema nacional de bibliotecas públicas de Perú. *Accessbi*, 2(2), 29-42.
- Arango, G. (2005). *Valor y función cultural de la información*. Medellín: Fondo Editorial Comfenalco Antioquia.
- Bourdieu, P. (1998). *Capital cultural, escuela y espacio social*. México: Siglo XXI.
- Castro, S. (2000). *Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro"* En: Lander, E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, pp.145-161.
- Castro, S. (2007). Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En: Castro-Gómez, S. y R. Grosfoguel. *El giro decolonial*. Bogotá: Siglo del hombre editores. P.79-71.
- Civallero, E. (2006). Voces en el silencio. *Biblios*, 7(25-26), 1-10. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2170715.pdf>
- Civallero, E. (2006b). Quebrando el silencio. *Bibliotecas, archivos y tradición oral. Códice*, 2(2), 27-35.
- Civallero, E. (2004). *Bibliotecas indígenas: Un modelo teórico aplicable en comunidades aborígenes argentinas*. (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Córdoba). Recuperado de: [//www.academica.org/edgardo.civallero/118.pdf](http://www.academica.org/edgardo.civallero/118.pdf)
- Civallero, E. (2007). Escritura y poder. Recuperado de: <http://tradicional.blogspot.com.co/2007/09/escritura-y-poder.html>
- Civallero, E. (2005). Primitive peoples, civilized peoples: Ideologies underlying documental. Recuperado de: <https://www.mysciencework.com/publication/show/195f5aa20b0ecf9bd16495d17b57052f>
- Congreso de la República de Colombia. (6 de julio de 1991). Ley 115 de 1994. *Por la cual se expide la Ley de Educación*. Recuperado de: https://www.mineduacion.gov.co/1621/articulos-85906_archivo_pdf.pdf
- Congreso de la República de Colombia. (6 de julio de 1991). Constitución Política de Colombia. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>
- Chesney, L. (2008). La concientización de Paulo Freire. *Rhec*, 11, p. 51-72. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4015700.pdf>
- Chubarian, O. (1976). *Bibliotecología General*. Cuba: Editorial Científico Técnica.
- De Carvalho, J. (2010). Los estudios culturales en América Latina: interculturalidad, acciones afirmativas y encuentro de saberes. Bogotá. Recuperado de <http://www>.

- scielo. unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179424892010000100014&lng=es&nrm
- Deleuze, G. (1990). *¿Qué es un dispositivo? Michel Foucault, filósofo*, 155-161.
- Duque, N. (2015). *Rememorando el viaje: sistematización experiencia viva Programa de Educación Lectora Intercultural (PELI)*. Medellín: Secretaría de Cultura Ciudadana. Alcaldía de Medellín: Grupo de Investigación DIVERSER.
- Duque, N. (2017). La Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca: ¿una acción afirmativa? *Revista interamericana de bibliotecología*, 40(1), 13-26. Recuperado de: <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/323644/20784088>
- Egan, M. (1978). *The library and social structure*. Londres: Clive Bingley.
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal*. Colombia: Universidad del Cauca.
- Escolar, H. (1995). *Historia de las bibliotecas*. España: Pirámide.
- Espejo, N. (2018). Parque al Barrio: la biblioteca itinerante de Medellín (Colombia). *Mi biblioteca*, XIV (53), p.88-93.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar*. México: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3-20. Recuperado de: <http://terceridad.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Foucault-M.-El-sujeto-y-el-poder.pdf>
- Fraser, N. & Honneth, A. (2003). *¿Redistribución o reconocimiento?* España: Morata.
- Freire, P. (2012). *Pedagogía de la indignación, cartas pedagógicas a un mundo revuelto*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- IFLA. (1994). *Manifiesto IFLA/UNESCO sobre biblioteca Pública*. Recuperado de: <https://www.ifla.org/node/7271>
- IFLA. (2015). Manifiesto IFLA/UNESCO por la Biblioteca multicultural. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 30(110), 136-139. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5614289>
- IFLA. (2001). *Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas*. Recuperado de: <https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf>
- Jaramillo, O., Montoya Ríos, M., Vélez Pereira, C. & Moncada Patiño, J. D. (2005). *La biblioteca pública una mirada: desde su génesis y desarrollo: historia y desarrollo de la biblioteca pública en Medellín durante el siglo XX*. Medellín: Universidad de Antioquia.

- Jaramillo, O. & Quiroz, R. (2013). La educación social dinamizadora de prácticas ciudadanas en la biblioteca pública. *Educação & Sociedade*, 34(122), 139-154. Recuperado de <http://tesis.udea.edu.co/handle/10495/2618>
- Jaramillo, O. (2011). La biblioteca pública, lugar para la construcción de ciudadanía: una mirada desde la educación social. (Tesis de Doctorado, Universidad de Antioquia). Recuperado de: <http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/42>
- Kalman, J. (2008). Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita. En: *Revista Iberoamericana de Educación*, 46. Recuperada en: <https://rieoei.org/historico/documentos/rie46a06.htm>
- Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas*. Argentina: CLACSO. Recuperado de: <https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf>
- Landheer, B. (1957). *Social functions of libraries*. New York: Scarecrow.
- Maldonado, N. (2007). *Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto*. En: Castro, S. y Grosfoguel, R. (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. pp. 127-167. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre
- Meneses Tello, F. (2008a). Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la construcción de una ciudadanía activa. *Anales de Documentación*, 11, 93-127.
- Meneses Tello, F. (2008b). Servicios bibliotecarios para grupos vulnerables: la perspectiva en torno de las directrices de la IFLA y otras asociaciones. *Informação e Sociedade*, 18(1), 45-66.
- Meneses, F. (2008c). *Bibliotecas y Estado: una teoría política de las instituciones bibliotecarias*. (Tesis de Doctorado, UNAM). Recuperado de: <http://132.248.9.195/ptd2008/noviembre/0636036/Index.html>
- Meneses, F. (2008d). Bibliotecas e ideología en el marco del Estado II, 2008d. [En línea]. Disponible en: http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=361
- Meneses, F. (2005). El problema ideológico de la selección eliminación-destrucción de libros y bibliotecas. *Ciencias de la Información*, 36(2), 65-71. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/1814/181417874004.pdf>
- Meneses Tello, F. (2005). Bibliotecas y sociedad: reflexiones desde una perspectiva sociológica. *Revista interamericana de bibliotecología*, 28(2), 117-133.

- Meneses Tello, F. (2010). Bibliotecas y sociedad: interpretación en torno a la visión social bibliotecológica en el pensamiento de Judith Licea. *Revista interamericana de bibliotecología*, 33(2), 315-336.
- Meneses Tello, F. (2013a). Bibliotecas y política: el paradigma político de la biblioteca pública. *Anales Documentación*, 19(2), 1-14.
- Meneses Tello, F. (2013b). Bibliotecas y sociedad: el paradigma social de la biblioteca pública. *Investigación bibliotecológica*, 27(61), 157-173.
- Meneses, T. (2013c). La carga ideológica en los instrumentos para la organización bibliográfica. *Revista General de Información y Documentación*, 3(1), 97-131. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/41451/39554>
- Meneses Tello, F. (2003). *Las funciones de las bibliotecas, factores de identidad cultural y acción solidaria*. Ponencia presentada en III Congreso Internacional Cultura y desarrollo. La Habana, Cuba. Recuperado de <http://www.lib.cult.cu/bnjm/foro8/pon4.asp>
- Meneses Tello, F. (2017). Información y bibliotecas en torno a los derechos humanos. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, 13(2), 42-84. Recuperado de: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/viewFile/471/642>
- Ministerio de Cultura de Colombia. (15 de enero de 2010). *Ley de Bibliotecas Públicas*. [Ley 1379].
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2018). *Caracterización del pueblo Nasa*. Recuperado de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf>
- Montoya Ríos, M., Jaramillo, O. & Moncada Patiño, J. D. (2007). Un reconocimiento de los actores de la biblioteca pública en Antioquia. *Revista interamericana de bibliotecología*, 30(2), 205-227.
- Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder y clasificación social". *Journal of World-System Research*. (2): 342-386.
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*". En: Lander, E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Rasteli, A., & Cavalcante, L. (2014). Mediação cultural e apropriação da informação em bibliotecas públicas. *Revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 43-58.

- Secretaría de Cultura Ciudadana. Alcaldía de Medellín. (2012). Medellín se lee y se escribe: Alcaldía de Medellín.
- Shera, J. (1976). *The library and society. Introduction to library science: basic elements of library service*. Littleton, Colorado: Libraries Unlimited.
- Shera, J. (1990). *Fundamentos de la educación bibliotecológica* [Traducido al español de The Foundations of Education for Librarianship por Sánchez Macgregor, P.]. México: UNAM.
- Therborn, G. (2015). *La desigualdad mata*. España: Alianza.
- Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología. (2018). *Documento maestro IV Cohorte de Maestría en Ciencia de la Información. Énfasis en Bibliotecas y Ciudadanía. (Documento de trabajo)*. Medellín: Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad.
- Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad. Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías. *Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad Medellín 2016-2020*. Documento en construcción.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. Disponible en: http://www.uchile.cl/documentos/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural_110597_0_2405.pdf
- Walsh, C. (2002). La rearticulación de subjetividades políticas y diferencia colonial en Ecuador: reflexiones sobre el capitalismo y las geopolíticas del conocimiento. En: Walsh, C; Schiwy, F y Castro, S. *Interdisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino*. Quito: UASB/ Abya Yala.
- Walsh, C. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. En: *Cuadernos de Literatura*, XIX (38), 79-98.

